

ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ЁШЛАР ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК ҲУЖЖАТЛАРИ ИЖРОСИ УСТИДАН НАЗОРАТ ҲАОЛИЯТИ

Ураков Джахонгир Ражабович

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси

ORCID: 0000-0003-0078-2463

udjahongir@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15023845>

Мамлакатимизда ёшлар ўртасида жиноятчиликка қарши курашиш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, бу борада ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти самарадорлигини ошириш жараёнида прокуратура органларининг бевосита иштироки ва ёшлар ҳуқуқлари ҳимоясига оид қонунчилик ҳужжатлари ижроси устидан назорат фаолияти муҳим аҳамият касб этмоқда. Ҳозирги вақтда бутун давлат тизими, айниқса, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, шу жумладан, прокуратура органлари фаолиятида ёшларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, улар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикасини амалга ошириш устувор вазифалардан бири сифатида қаралмоқда.

Қонун ҳурмат қилинган, устуворлиги тан олинган жамиятда ҳар қандай фаолият ва унинг соҳа йўналишларидаги вазифалар қонунчилик ҳужжатлари (Конституция ва у асосида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар) асосида амалга оширилади. Қонуннинг устувор аҳамият касб этиши – инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ҳамда кафолатлашга хизмат қилади.

Қонун устуворлиги шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини монъеликсиз амалга ошириш, ўз ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари қонунан кафолатланганлиги туфайли тинч, осойишта, хотиржам, ҳеч қандай ташқи таъсирлардан, зўравонлик ва ўзбошимчаликдан қўрқмай яшаш имкониятини беради. Агар жамиятда қонун устуворлиги таъминланмаса, одамларда нафақат бугунги, балки эртанги кунига ҳам ишонч йўқолади, адолат, тенглик, эркинликка риоя қилинмайди. Қонун устуворлиги таъминланмаган жамиятда иқтисод ҳам ривожланмайди, иқтисодий ислохотлар ҳам самара бермайди. Чунки ҳеч ким қонун ишламаган жойга ўз мулкани, самоясини киритишни хоҳламайди [1].

Дарҳақиқат, хорижий ва миллий-минтақавий тажриба таҳлили шундан далолат берадики, аксарият мамлакатларда қонун устуворлигини таъминлашда прокуратура органлари муҳим ўрин тутди. Прокуратура давлат ҳокимиятининг учта тармоғининг бирортасига ҳам кирмасдан, қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат қилиш функциясини амалга оширади.

Б.Х.Ҳамидовнинг фикрича, “Қонунлар ижроси устидан прокурор назорати соҳа назоратининг мустақил тармоғи ва ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, бошқа давлат идораларида учрамайди.

Қонунлар ижроси устидан прокурор назорати мазмунан қабул қилинган қонун ҳужжатларининг ижросини таъминлаш билан бир қаторда амалдаги меъёрларни

халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган нормаларига мувофиқлиги масаласини ҳам қамраб олади. Бунда мазкур нормаларни Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинганлиги муҳим аҳамиятга эга” [2].

Прокуратура бошқа давлат органларидан мустақил бўлиб, давлат органлари томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан прокурор назоратини амалга ошириш орқали мамлакатда ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлашга ёрдам беради [3]. Таъкидлаш жоизки, прокурор назорати ёшларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг энг муҳим кафолатларидан бири саналади.

О.В. Ворониннинг фикрича, “прокурор назорати – бу, авваламбор, прокурор назоратининг ҳуқуқий ва ижтимоий моҳияти, прокуратура органларининг ҳуқуқий ҳолати, шунингдек унинг фаолияти мақсадлари, вазифалари, функциялари, йўналишлари, шакллари ва усуллари тўғрисида билимлар тизимидир” [4].

Прокурор назорати – бу мустақил, ўзига хос давлат фаолиятининг туридир. Ушбу фаолиятни прокуратурадан бошқа ҳеч қайси давлат, жамоат, ўзини ўзи бошқариш ёки бошқа органлар, ташкилотлар, муассасалар, мансабдор ёки жисмоний шахслар амалга оширишлари мумкин эмас [5].

И.Джураевнинг қайд этишича, “Прокурор назорати прокуратура органларининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Амалдаги қонунчиликда ўрнатилган тартиб ва талабларни инобатга олган ҳолда прокурор назорати бошқа назорат фаолияти турларидан фарқ қилади” [6].

Прокурор назорати бу мустақил ҳуқуқий ҳодиса бўлиб, назорат фаолиятининг бошқа турларидан фарқ қилади. У ўзига хос мазмунга эга бўлиб, прокуратура фаолиятининг мақсади, воситаси ва принципи сифатида қонун устуворлигини шакллантиради [7].

О.Мадалиевнинг таъкидлашича, “прокурор назорати дейилганда, Ўзбекистон Республикаси номидан, унинг ҳудудида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа қонунларининг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширувчи прокуратура органларининг давлат органи сифатидаги махсус фаолияти тушунилади” [8].

Муаллифлар томонидан билдирилган прокурор назорати тушунчасига муносабатлар таҳлили шундан далолат берадики, муаллифлар прокурор назорати тушунчасига умумий тушунтириш берган бўлиб, прокуратура фаолиятининг алоҳида йўналишлари, соҳалари бўйича прокурор назоратининг қандай тушунилиши лозимлигига тўхталиб ўтмаган, фақат прокурор назоратининг умумий жиҳатларини ёритган.

Шуни қайд этиш лозимки, ёшлар ҳуқуқлари ҳимоясига оид қонунчилик ҳужжатлари ижроси устидан прокурор назорати институти бошқа прокурор назорати институтларидан фарқ қилади. Чунки, унинг асосини бошқа прокурор назорати институтларининг назорат предметига алоқадор бўлмаган ёшлар ҳуқуқлари ҳимоясига оид қонунчилик ҳужжатлари ижроси устидан прокурор назоратини амалга ошириш ташкил этади.

Ёшлар ҳуқуқлари ҳимоясига оид қонунчилик ҳужжатлари ижроси устидан прокурор назорати деганда, бошқа прокурор назорати предметларидан фарқланувчи,

мустақил, алоҳида хусусият касб этувчи, ёшлар ҳуқуқларига оид қонунчилик ҳужжатларининг аниқ ва бир хилда ижро этилиши устидан назоратни амалга оширувчи ҳамда ёшлар ўртасидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва профилактика қилишга хизмат қилувчи прокуратура органларининг давлат органи сифатидаги алоҳида фаолияти тушунилади.

Ёшлар, улар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишга оид қонунчилик ҳужжатлари ижроси устидан прокурор назоратининг вазифалари:

вазирликлар, идоралар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ҳамда вазирликлар ва идораларнинг ҳарбий қисмлари, ҳарбий тузилмалари, ҳокимлар ва бошқа мансабдор шахслар томонидан ёшларга оид қонунчилик ҳужжатларининг ижро этилиши, шунингдек улар томонидан қабул қилинаётган ҳужжатларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига мувофиқлигини назорат қилиш, ҳуқуқбузарликлар аниқланган тақдирда прокурор таъсир чораларини кўриш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш ва профилактикасини амалга ошириш;

вазирликлар, идоралар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ҳамда вазирликлар ва идораларнинг ҳарбий қисмлари, ҳарбий тузилмалари, ҳокимлар ва бошқа мансабдор шахслар томонидан ёшлар, уларнинг таълим-тарбиясига оид ишларни амалга ошириш мажбурияти бажарилишини таъминлаш учун прокуратура органлари томонидан тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш;

Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, ёшларга оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришда иштирок этувчи органлар ва муассасалар (жумладан, таълимни давлат томонидан бошқариш органлари ва таълим муассасалари, давлат соғлиқни сақлаш тизимини бошқариш органлари ва соғлиқни сақлаш муассасалари, жисмоний тарбия ва спорт бўйича органлар, маданият органлари, меҳнат органлари, ички ишлар органлари, адлия органлари, муҳофаа ишлари бўйича органлар) томонидан ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга чек қўйиш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикаси бўйича кўрилатган чора-тадбирлар самарадорлиги устидан прокурор мониторингини юритиш;

Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 12 декабрдаги “Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида”ги қонуни 15-моддасига асосан вазирликлар, идоралар, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва таълим муассасалари томонидан амалга ошириладиган ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бўйича ишларни ташкил этиш ҳолати юзасидан тизимли прокурор назоратини ташкил этишдан иборат.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Миракулов М. Конституция ва қонуннинг устунлиги. http://constitution.uz/uz/pages/Konstitutsiya_ustunligi

2. Prokuror nazorati (Darslik). Mualliflar jamoasi. – Toshkent: TDYU, 2019. –B. 62.
3. Шандиров Т.О. Организация деятельности прокуратуры в борьбе с преступностью. Диссер. канд. юрид. наук. – Рязань, 2003. – 23 с.
4. Воронин О.В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: вопросы Общей части: Учебное пособие. – Томск: Изд-во НТЛ, 2007. – 5 с. https://ui.tsu.ru/wp-content/uploads/2013/06/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_2007.pdf
5. Прокурорский надзор: Учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-М, 2001. – 4 с.
6. Воронин О.В. О современном содержании прокурорского надзора. Вестник Томского государственного университета, №4 (6), 2012. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-sovremennom-soderzhanii-prokurorskogo-nadzora/viewer>.
7. Джураев И.Б. Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини такомиллаштириш. Юридик фанлар доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Т., 2021. –Б. 64-65.
8. Мадалиев О.М. Прокурор назорати. Олий ўқув юртлари учун дарслик. (Умумий қисм). –Т.: “ИЛМ ЗИЁ”, 2012. – Б. 8.